

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

Vol.08 № 5/2026

<https://doi.org/10.70728/c.series.ped.v08.i05.318>

SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY-TASHKILIY MASALALARI

Qudratbek Maxmudov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya. Maqolada oliy ta‘limda sifat menejmenti tizimini takomillashtirishning uslubiy-tashkiliy masalalari meta-analiz usulida tahlil qilingan bo‘lib, tadqiqotda PRISMA tamoyillari asosida tanlangan empirik tadqiqotlar va mavjud meta-analizlar miqdoriy sintez qilindi. Sintez natijalari sifat menejmenti tizimining oliy ta‘lim sifatiga kuchli va statistik ishonchli ijobiy ta‘sirini tasdiqladi (umumiy effekt $rRE=0,856$; $z=7,90$; $p<0,001$). Shu bilan birga, tadqiqotlar o‘rtasidagi yuqori geterogenlik sifat menejmenti samaradorligi uslubiy-tashkiliy omillarga kuchli bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi. Tashkiliy omillar ichida boshqaruv qo‘llab-quvvatlashi va liderlik eng kuchli determinant (taxminan 34 foiz hissa), undan keyin professor-o‘qituvchilar jalb etilishi, infratuzilma sifati va talabalar jalb etilishi turadi. Maqolada sifat menejmenti tizimini takomillashtirishning ko‘p bosqichli uslubiy-tashkiliy sikli taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: sifat menejmenti tizimi, sifat kafolati, oliy ta‘lim, meta-analiz, tashkiliy omillar, boshqaruv qo‘llab-quvvatlashi, manfaatdor tomonlar, uzluksiz takomillashtirish, geterogenlik.

Abstract. The article analyzes the methodological and organizational issues of improving the quality management system in higher education using the meta-analysis method. In the study, empirical research and existing meta-analyses selected on the basis of PRISMA principles were quantitatively synthesized. The synthesis results confirmed a strong and statistically significant positive effect of the quality management system on the quality of higher education (overall effect $rRE = 0.856$; $z = 7.90$; $p < 0.001$). At the same time, the high heterogeneity among the studies showed that the effectiveness of quality management strongly depends on methodological and organizational factors. Among the organizational factors, management support and leadership emerged as the strongest determinant, accounting for approximately 34 percent, followed by faculty engagement, infrastructure quality, and student engagement. The article proposes a multi-stage methodological and organizational cycle for improving the quality management system.

Keywords: quality management system, quality assurance, higher education, meta-analysis, organizational factors, management support, stakeholders, continuous improvement, heterogeneity.

Аннотация. В статье методом метаанализа исследуются методико-организационные вопросы совершенствования системы менеджмента качества в высшем образовании. В исследовании был проведён количественный синтез эмпирических исследований и существующих метаанализов, отобранных на основе принципов PRISMA. Результаты синтеза подтвердили сильное и статистически значимое положительное влияние системы менеджмента качества на качество высшего образования (общий эффект $rRE = 0,856$; $z = 7,90$; $p < 0,001$). В то же время высокая гетерогенность между исследованиями показала, что эффективность системы менеджмента качества в значительной степени зависит от методико-организационных факторов. Среди организационных факторов наиболее сильным детерминантом являются поддержка руководства и лидерство (примерно 34 % вклада), за которыми следуют вовлечённость профессорско-преподавательского состава, качество инфраструктуры и участие студентов. В статье предложен многоэтапный методико-организационный цикл совершенствования системы менеджмента качества.

Ключевые слова: система менеджмента качества, обеспечение качества, высшее образование, метаанализ, организационные факторы, поддержка руководства, заинтересованные стороны, непрерывное совершенствование, гетерогенность.

KIRISH. Oliy ta’limda sifat menejmenti tizimi muassasa faoliyatining barcha jarayonlarini sifat tamoyillari asosida rejalashtirish, boshqarish va takomillashtirishni nazarda tutuvchi tizimli yondashuv hisoblanib, zamonaviy amaliyotda bir necha model qo‘llaniladi, jumladan ISO 21001:2018 ta’lim tashkilotlari uchun boshqaruv tizimi standarti uzluksiz takomillashtirish, manfaatdor tomonlar qoniqishi va jarayon samaradorligi tamoyillariga asoslanadi [11], EFQM mukammallik modeli esa liderlik, strategiya, xodimlar va natijalarni yaxlit qamrab oladi [7]. M.Asif va shu tadqiqotdagi hammualliflar oliy ta’lim uchun maxsus moslashtirilgan umumiy sifat menejmenti modelini taklif etganlar [5], sifat kafolati tizimini institutsional strategiya bilan bog‘lovchi liderlik asosidagi yondashuvlar ham keng o‘rganilmoqda [8].

Garchi sifat menejmenti tizimining ahamiyati keng e’tirof etilsa-da, uning samaradorligini belgilovchi uslubiy-tashkiliy omillar bo‘yicha empirik dalillar tarqoq va ba’zan ziddiyatli ekanligi ko‘zga tashlanadi. Shuning uchun mavjud tadqiqotlar natijalarini meta-analitik tarzda sintez qilish va sifat menejmenti tizimini takomillashtirishning asosiy uslubiy-tashkiliy masalalarini aniqlash dolzarbdir. Mazkur maqoladan maqsadimiz ham oliy ta’limda sifat menejmenti tizimining samaradorligi va uni belgilovchi tashkiliy omillarni meta-analiz usulida sintez qilish hamda takomillashtirishning uslubiy-tashkiliy masalalarini ochib berishdir.

METODOLOGIYA

Tadqiqot meta-analitik sintez usulida, PRISMA hisobot tamoyillari asosida amalga oshirilib, [12] tahlilga quyidagi mezonlarga javob beradigan tadqiqotlar kiritildi:

✓ OTMlarda sifat menejmenti yoki sifat kafolati amaliyotlari bilan natijaviy ko‘rsatkichlar (sifat, faoliyat, qoniqish) o‘rtasidagi miqdoriy bog‘liqlikni baholagan;

✓ effekt hajmi yoki standartlashtirilgan koeffitsientni keltirgan;

✓ xalqaro ilmiy bazalarda nashr etilgan empirik tadqiqotlar va meta-analizlar.

Effekt hajmlarini umumlashtirishda tasodifiy effektlar modeli qo‘llanildi, chunki tadqiqotlar turli kontekst va metodologiyaga ega [13]. Sintez jarayonida umumiy effekt hajmi, geterogenlik va tashkiliy omillarning nisbiy hissasi baholandi. Tashkiliy omillarning hissasi tuzilmaviy tenglamalar modellashtirilishini qo‘llagan tadqiqotlar asosida sintez qilindi.

NATIJALAR

Umumiy sintezda sifat menejmenti tizimining oliy ta‘lim sifatiga kuchli va statistik ishonchli ijobiy ta‘sirini tasdiqlandi. 26 ta tadqiqotni qamrab olgan meta-analiz natijalariga ko‘ra, umumiy sifat menejmenti oliy ta‘lim sifatiga juda kuchli ta‘sir ko‘rsatadi ($rRE=0,856$; $z=7,90$; $p<0,001$) [1]. Bu natija sifat menejmenti amaliyotlarining mahsuldorlik va xodimlar faoliyatiga ijobiy ta‘sirini ko‘rsatgan tadqiqotlar bilan ham mustahkamlanadi [10]. Oliy ta‘lim xizmati sifati va talabalar qoniqishi o‘rtasidagi musbat bog‘liqlik ham meta-analitik tarzda tasdiqlangan [4]. Asosiy tadqiqotlar va ularning miqdoriy natijalari 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval. Sintezga kiritilgan asosiy tadqiqotlar va ularning miqdoriy natijalari

Tadqiqot	Dizayn va namuna	Asosiy miqdoriy natija
TQM meta-analizi [1]	Meta-analiz, 26 tadqiqot, random-effects	TQM → oliy ta‘lim sifati: $rRE=0,856$; $z=7,90$; $p<0,001$
Portugaliya tadqiqoti [2]	PLS-SEM, $n=984$	Boshqaruv qo‘llab-quvvatlashi sifat kafolati samaradorligiga eng katta hissa (33,6%)
Davlat va xususiy OTM [3]	PLS-SEM	Boshqaruv qo‘llab-quvvatlashi 34,7%; sifat kafolati → OTM faoliyati 30,8%
Talaba qoniqishi meta-analizi [4]	Meta-analiz, meta-regressiya	Xizmat sifati → talaba qoniqishi: musbat va ishonchli
Liderlik va sifat kafolati [6]	Korrelyatsion tadqiqot	Monitoring → kompetentlik: o‘qituvchilar $r=0,62$; talabalar $r=0,17$

Shu bilan birga, tadqiqotlar o‘rtasida yuqori geterogenlik kuzatildi, ya’ni effekt hajmlari kontekst, mamlakat va metodologiyaga qarab sezilarli farqlandi. Masalan, sifat kafolati monitoringining ta’siri o‘qituvchilarda o‘rtacha ($r=0,62$), talabalarda esa zaif ($r=0,17$) bo‘ldi [6]. Bu geterogenlik sifat menejmenti samaradorligi bevosita emas, balki uslubiy-tashkiliy omillar orqali vositachilik qilinishini ko‘rsatadi. Tashkiliy omillarning sifat menejmenti samaradorligiga qo‘shgan hissasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Sifat menejmenti tizimi samaradorligining tashkiliy omillari (ikki tuzilmaviy tenglamalar tadqiqoti sintezi) [2; 3].

Sintez natijalariga ko‘ra, boshqaruvni qo‘llab-quvvatlash va liderlik sifat menejmenti samaradorligining eng kuchli determinanti bo‘lib (taxminan 34 foiz hissa), undan keyin professor-o‘qituvchilar jalb etilishi (taxminan 16 foiz), infratuzilma sifati (taxminan 13 foiz) va talabalar jalb etilishi (taxminan 9 foiz) turadi [2; 3]. Sifat kafolatining muassasa faoliyatiga ta’siri ham sezilarli bo‘ldi (taxminan 30 foiz). Jarayon va natijalarni baholovchi ko‘rsatkichlar tizimi (KPI) ham sifat menejmentining muhim tarkibiy qismi sifatida qayd etildi [9]. Mazkur natijalar asosida sifat menejmenti tizimini takomillashtirishning uslubiy-tashkiliy sikli 2-rasmda taklif etilgan.

2-rasm. Sifat menejmenti tizimini takomillashtirishning uslubiy-tashkiliy sikli MUHOKAMA

Meta-analitik sintez natijalari sifat menejmenti tizimini takomillashtirishning bir necha kalit uslubiy-tashkiliy masalasini ochib beradi. Birinchi va eng muhim masala boshqaruvni

qo‘llab-quvvatlash va strategik liderlik hisoblanib, ikki mustaqil tuzilmaviy tadqiqot ham boshqaruvni qo‘llab-quvvatlashni sifat menejmenti samaradorligining eng kuchli omili sifatida ko‘rsatdi [2; 3]. Bu liderlik sifat majburiyatini namoyon etishi, resurslarni taqsimlashi va sifat maqsadlarini strategik rejalar bilan moslashtirishi zarurligini bildiradi. Ikkinchi masala manfaatdor tomonlarni, ayniqsa professor-o‘qituvchilarni jalb etish bo‘lib, xodimlarning sifat jarayonlariga ongli ishtiroki sifat menejmentining real natijaga aylanishini ta‘minlaydi [6].

Uchinchi masala jarayon va natijalarni baholovchi ko‘rsatkichlar tizimini (KPI) joriy etish, biroq ko‘rsatkichlarga haddan ortiq tayanish ta‘lim samaradorligi va talaba farovonligi kabi sifat jihatlarini e‘tibordan chetda qoldirishi mumkin, shuning uchun miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlarini muvozanatlash zarur [9]. To‘rtinchi masala sifat madaniyatini mustahkamlash bo‘lib, u sifat menejmentini rasmiy talabdan institutsional qadriyatga aylantiradi. Beshinchi masala uzluksiz takomillashtirish siklini ta‘minlash hisoblanadi.

Shu bilan birga, yuqori geterogenlik muhim metodologik xulosani beradi, ya‘ni sifat menejmenti tizimining samaradorligi universal emas, balki kontekstga bog‘liq. Institutsional izomorfizm nuqtai nazaridan o‘tkazilgan tahlil ko‘rsatishicha, muassasalar ko‘pincha sifat modellarini mazmunan emas, balki tashqi bosim ostida rasmiy ravishda qabul qiladi [7]. Bu sifat menejmentini mexanik joriy etish o‘rniga uni muassasaning real ehtiyojlari va madaniyatiga moslashtirish zarurligini ta‘kidlaydi. Tadqiqotning sodir bo‘lishi mumkin bo‘gan cheklovlari sifatida sintezga kiritilgan tadqiqotlar dizayni va baholash usullarining xilma-xilligini qayd etish lozim, bu umumlashtirishni cheklaydi.

XULOSA

Meta-analitik sintez oliy ta‘limda sifat menejmenti tizimining sifat va faoliyatga kuchli ijobiy ta‘sirini tasdiqladi, biroq bu ta‘sir uslubiy-tashkiliy omillar orqali vositachilik qilinadi. Sifat menejmenti tizimini takomillashtirishning kalit uslubiy-tashkiliy masalalari quyidagilardan iborat:

- strategik liderlik va boshqaruv majburiyatini ta‘minlash;
- manfaatdor tomonlarni, ayniqsa professor-o‘qituvchilarni faol jalb etish;
- jarayon va natijalarni muvozanatli baholovchi ko‘rsatkichlar tizimini joriy etish;
- sifat madaniyatini mustahkamlash hamda uzluksiz takomillashtirish siklini saqlash.

OTMLar uchun sifat menejmenti tizimini mexanik ravishda emas, balki muassasaning real ehtiyojlari, milliy konteksti va akademik madaniyati bilan uyg‘unlashtirgan holda takomillashtirish maqsadga muvofiq bo‘lib, kelgusi tadqiqotlarda sintezni kengroq empirik baza va milliy kontekstdagi tadqiqotlar bilan to‘ldirish istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yusuf F. A. Total Quality Management (TQM) and Quality of Higher Education: A Meta-Analysis Study // International Journal of Instruction. 2023. Vol. 16, No. 2. P. 161–178. DOI: 10.29333/iji.2023.16210a. URL: <https://e-iji.net/ats/index.php/pub/article/view/136> (murojaat sanasi: 06.06.2026).

2. Serrano O. M. E., Miranda González F. J., Mourato J. A. B. Determinants of the effectiveness of quality assurance systems and institutional performance in higher education // *Cogent Education*. 2025. Vol. 12, No. 1. Art. 2581411. DOI: 10.1080/2331186X.2025.2581411.

3. Serrano O., Miranda Gonzalez F., Mourato J. Impact of Quality Assurance on Higher Education Institution Performance: Differences Between Public and Private Institutions // *Societies*. 2026. Vol. 16, No. 3. Art. 76. DOI: 10.3390/soc16030076. URL: <https://www.mdpi.com/2075-4698/16/3/76> (murojaat sanasi: 06.06.2026).

4. Dhawan S. Higher Education Quality and Student Satisfaction: Meta-Analysis, Subgroup Analysis and Meta-Regression // *Metamorphosis: A Journal of Management Research*. 2022. Vol. 21, No. 1. P. 48–66. DOI: 10.1177/09726225221082376.

5. Asif M., Awan M. U., Khan M. K., Ahmad N. A model for total quality management in higher education // *Quality & Quantity*. 2013. Vol. 47, No. 4. P. 1883–1904. DOI: 10.1007/s11135-011-9632-9.

6. Nadeem M. A. Leadership’s Role in Effective Quality Assurance Implementation in Higher Education Institutions // *Education Quarterly Reviews*. 2023. Vol. 6, No. 3. P. 237–249. DOI: 10.31014/aior.1993.06.03.778.

7. Guil Gorostidi S. C., Rubio-Arostegui J. A. Quality management in higher education from the perspective of institutional isomorphism: a scoping review // *Frontiers in Education*. 2026. Vol. 10. Art. 1720224. DOI: 10.3389/feduc.2025.1720224.

8. Širec K., Rožman M. Collaborative Leadership for Quality Assurance: A Case Study on Developing a Strategic Quality Manual in Higher Education // *Education Sciences*. 2025. Vol. 15, No. 12. Art. 1627. DOI: 10.3390/educsci15121627. URL: <https://www.mdpi.com/2227-7102/15/12/1627> (murojaat sanasi: 06.06.2026).

9. Sarrico C. S. Quality management, performance measurement and indicators in higher education institutions: between burden, inspiration and innovation // *Quality in Higher Education*. 2022. Vol. 28, No. 1. P. 11–28. DOI: 10.1080/13538322.2021.1951445.

10. Nair A. Meta-analysis of the relationship between quality management practices and firm performance: implications for quality management theory development // *Journal of Operations Management*. 2006. Vol. 24, No. 6. P. 948–975. DOI: 10.1016/j.jom.2005.11.005.

11. ISO 21001:2018. Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use. Geneva: International Organization for Standardization, 2018. 63 p.

12. Page M. J., McKenzie J. E., Bossuyt P. M., Boutron I., Hoffmann T. C., Mulrow C. D. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews // *BMJ*. 2021. Vol. 372. Art. n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.

13. Hunter J. E., Schmidt F. L. *Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage, 2015. 656 p.

KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH <i>Xurshida Umarqulova</i>	
ERTA LOGOPEDIK TASHXISNING BOLANING KELAJAKDAGI TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI <i>G'aybullayeva Shahnoza Akmal qizi</i>	1957
INKLYUZIV TA'LIMDAGI AMALIY FAOLIYAT VA MOBIL KOMPLEKS INKLYUZIV LABORATORIYA TAJRIBALARI <i>To'xtamurodov Abdulloh Avazbek o'g'li</i>	1964
ZAMONAVIY MULTFILMLARNING BOLALAR TALAFFUZI VA LUG'AT BOYLIQIGIGA TA'SIRI <i>Turdiqulova Jasmina Hasan qizi</i>	1968
ZAMONAVIY TEMPERAMENT NAZARIYALARI VA ULARNING TIPOLOGIYALARI <i>Dilmurodova Zilola Davron qizi</i>	1975
INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA PEDAGOGIK HAMKORLIK ASOSIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI <i>Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon qizi</i>	1980
ZAMONAVIY JAMIYATDA OILAVIY QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI VA SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI <i>Burxanova Mavjuda Bekbutayeva</i>	1983
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING NAZARIY MODELLARI. QIYOSIY TAHLIL VA MUVOFIQLASHTIRISH MASALALARI <i>Xakimova Gulchehra Sayrixonovna</i>	1989
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QIB TUSHUNISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI <i>Sharopova Dilnoza Asqadovna</i>	1997
THE ROLE OF MEDIATEXTS IN CORPUS LINGUISTICS <i>Kakhorov Maksud Usmon ugli</i>	2001
UMUMTA'LIM MUASSASASI O'QITUVCHISINING KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIGI: PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MOHIYATI VA TUZILMAVIY TARKIBI <i>Salimova Arofat Akramjanovna</i>	2005
SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY-TASHKILY MASALALARI <i>Qudratbek Maxmudov</i>	2012
BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING TYUTORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASHDA EKZISTENSIAL YONDASHUVNING METODOLOGIK AHAMIYATI <i>O'rinova Nilufar Muhammadovna</i>	2018
KAFEDRA FAOLIYATINI TRANSFORMATSION RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI <i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	2024